

வள்ளலாரும் சூழலியல் பாதுகாப்பும்

Vallalar and Environment Sustainability

முனைவர் வெ. ரா. மீனாட்சி, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, அக்சிலியம் கல்லூரி, வேலூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. V. R.Meenakshi, Assistant Professor of Tamil, Auxilium College, Vellore, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9680-5254>

DOI: 10.5281/zenodo.10595051

Abstract

The universe is not a place where human beings alone can live. It is a world in which all living beings live. The five elements of nature are common for all species to enjoy and the past generations have used them without any spoil or any dismantlement. But the modern-day men do not bother to collectively live with other creatures in peace. So the ecosystem is highly disturbed now. Scientists and scholars insist that the ecosystem should be maintained. Nature should be sustained and protected for the goodness of all. Literature also promises the same that humans should coordinate with nature and live amicably with it. The research scholars receive knowledge not only from studies but they closely connect them to nature and it is proved through the truths in their writings. In Tamil Literature, "Thirukural" implies the same content insisting that nature should be protected. According to him, the universe runs with the essential five elements called "Panchabhutas" - space, air, fire, water and land. The environment is interconnected to it. Saint Ramalinga Adigal, commonly called Vallalar is a noble Tamil saint who gave more importance to nature and the sustainability of nature. He is known for his love for humanity, benevolence and compassion for all living beings. He belonged to the 18th century and introduced "Jeevakarunyam" as the only way to live an eternal happy and peaceful life. He created a sub-sect in the Saiva religion; Sanmarga Sangam - the path of the good to promote harmony. Vallalar in his works has revealed many facts on nature, the environment and virtues for environmental sustainability and human eternity.

Keywords: Vallalar, Environment, Sustainability, Sanmarga Sangam, Jeevakarunyam.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

உலகம் உயிரினம் வாழ்வதற்கேற்ற அனைத்துச் சூழலையும் தன்னகத்தே கொண்டிலங்குகிறது. ஓரறிவு உயிரினம் முதல் ஆற்றிவு உயிரினமான மனிதன் உட்பட அனைத்தும் உலகத்தைப் பகிர்ந்துக் கொள்கின்றன. இவ்வுலகமானது அனைத்து உயிரினங்களும் அவற்றுக்கான உரிமைகளோடு வாழ்வதற்கேற்றவாறு அமைந்திருக்கின்றது. வான், வளி, அனல், நீர், மண் அனைத்தும் அனைவருக்கும் உரிமையானது. ஆனால் இன்றோ மனிதர்கள் மற்றும் அவர்தம் வழித்தோன்றல்கள் எதையும் விட்டுவைக்காமல் தமதுரிமை ஆக்குவதோடு, பிற உயிர்களின் உரிமைகளைக் கைக்கொள்கின்றனர். இதனால் தான்

உயிரினச் சமநிலைப் பெரிதும் பாதிக்கப்படுகின்றது. அறிஞர்களும், சான்றோர்களும் எல்லா காலத்திலும் பல்லுயிர்கள் நலமே இன்றியமையாதது என்று வலியுறுத்தி வருகின்றனர். இயற்கை வளங்கள் எந்நாளும் காக்கப்பட வேண்டியன என்பதை உணர்த்துகிறார்கள். இயற்கையோடு இயைந்த வாழ்வு வாழ்ந்தவர்கள் தமிழர்கள் என்பதற்கு சங்க இலக்கியங்கள் பல்வேறு சான்றுகள் பகர்கின்றன. அன்பின் ஐந்திணை, வீர மரபுணர்த்தும் புறத்திணை இவை வகுத்தளித்த முதல், கரு, உரிப்பொருள்கள் இயற்கையின் மீதான ஆதித்தமிழனது ஈடுபாட்டினைக் காட்டி நிற்கின்றன. தமிழில் சூழலியல் சார்ந்த கருத்துக்களை நேரிடையாக வலியுறுத்தும் அறிவுசார் நூல்களைப் பழந்தமிழர்கள் இயற்றி, அக்கருத்துக்களை இயல்புக்கமாக வெளிப்படுத்தினர். அவ்வழியில் அருள் வெள்ளமாக பரிணமித்தவர் வள்ளல் இராமலிங்க அடிகளார். இவர் உயிரிரக்கமும், உள்ளொளிப் பெருக்கமும், கருணையுணர்வும், மனிதநேயமும் ஒருங்கே கைவரப்பெற்ற உன்னத மகான். கருணை என்ற ஒன்றை வாழ்வியல் நெறிமுறையாக கொண்ட வள்ளலாரின் வெளி விரிவியல் சூழலியல் சிந்தனைகள் மகத்தானது. ஜீவகாருண்யத்தால் மட்டுமே அகிலவுலகம் முழுமையும் என்றென்றும் ஜீவித்திருக்க முடியுமென்பதை இவ்வுலகிற்கு வெளிப்படுத்தினார் வள்ளலார். அகிலத்தை ஆளும் ஆண்டவன் அன்பும், அறிவும், கருணையும், இரக்கமும் நிறைந்த ஜோதி வடிவில் நீக்கமற நிறைந்திருக்கிறார் என்பது வள்ளல் பெருமானின் வாக்கு. சாதி, மதம் கடந்த சுத்த சன்மார்க்க சங்கத்தை நிறுவி அகில உலகை ஒரு குடைக்குக்கீழ் அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவராக அமைத்த வள்ளலார் சூழலியல் சார்ந்த கொள்கைகளை, கோட்பாடுகளை தமது அருட்பாடல்களில் அழகுற வெளிப்படுத்தியுள்ளார். இயற்கையின் இயங்கியலை வள்ளலார் நுட்பமாக வெளிப்படுத்தியுள்ளமையை இவ்வாய்வுக் கட்டுரை ஆய்ந்துரைத்துள்ளது.

குறிப்புச்சொற்கள்: வள்ளலார், சுற்றுச்சூழல், நிலைத்தன்மை, சன்மார்க்க சங்கம், ஜீவகாருண்யம்.

முன்னுரை

மனித வாழ்வின் உள்ளார்ந்த அனுபவத்தை, உணர்வை, அறிவுத் தெளிவை அருட்பெருஞ் ஜோதியாக கலந்து கருணையோடு உலகிற்கு உணர்த்தியவர் வள்ளலார். ஆன்மநேய ஒருமைப்பாடு உலகமெங்கும் தழைக்க சமரச சன்மார்க்க சங்கத்தை உருவாக்கி ஓரிறைக் கொள்கையை மக்களுக்கு எடுத்துரைத்த மனிதநேய மகான் இவ்வருளாளர். வறுமைக்கும், பசி துன்பத்திற்கும் எதிராகப் போர் தொடுத்த இவர் இயற்கைச் சூழலைப் பாதுகாக்கவும் குரல் கொடுத்துள்ளார். தாம் அருளிய திருவருட்பாவில் வாழ்வியல் சிந்தனைகளுடன், சூழலியல் சார்ந்த செய்திகளையும் இணைத்தே வள்ளலார் பாடியுள்ளார்.

பகுத்தறிவுச் சிந்தனையோடு இயற்கை இயங்கியலையும், புவி பாதுகாப்பின் அத்தியாவசியத்தையும் வள்ளலார் தம் பாடல்களில் நயமுடன் படைத்துக் காட்டியுள்ளதை விளக்குவதாக இவ்வாய்வுக் கட்டுரை அமைந்துள்ளது.

வானியல் புலமை

பல கோடி அதிசயங்களை உள்ளடக்கியதாய், தொடர்ந்து ஆராயப் படக் கூடியதாய் வான்வெளிப் பரப்பளவில் பரந்து விரிந்துள்ளது. ஈராயிரம் ஆண்டுகட்கு முன்னரே தமிழர்கள் வானியல் அறிஞர்களாக விளங்கி சூழலியலுக்கும், வானியலுக்கும் உள்ள முக்கியத்துவத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர். அவர்களைத் தொடர்ந்து வான் வெளி அதிசயங்களை அற்புதமாக அருட்பெருஞ்ஜோதி அகவலில் வள்ளலார் தெள்ளத் தெளிவாக விளக்கியுள்ளார். உலகத்தோற்றம், உயிர்த்தோற்றம், அதன் இயல்பு, ஐம்பெரும் ஆற்றல் தோற்றம், அண்டவியல், இயற்கை அமைப்பு, அதன் தன்மை மற்றும் செயல்பாடுகள் இப்படி பிரபஞ்ச தொடக்கம் முதல் முடிவு வரை உள்ள அனைத்து சூழலியல் தன்மைகளையும், அறிவியல், விஞ்ஞான அடிப்படையில் அருட்பெருஞ்ஜோதி அகவலில் வள்ளலார் வெளிப்படுத்தி உள்ளார். வானியல் குறிப்புகள் பல இந்நூலில் குவிந்துள்ளன.

வெளியிடை ஒன்றே விரித்து அதில் பற்பல

அளிஉற வகுத்த அருட்பெருஞ்ஜோதி

வெளியிடை பலவே விரித்து அதில் பற்பல

அளிதர அமைந்த அருட்பெருஞ்ஜோதி

வெளியிடை உயிர் இயல் வித்தியல் சித்தியல்

அளிபெற அமைத்த அருட்பெருஞ்ஜோதி (திருவருட்பா, பா. 255)

என்ற பாடலின் வழி வெளி என்பது ஒன்றுதான் அது பலவாக விரிந்துள்ளது. இவ்வெளி பல வெளியாகப் பிரிந்து அதில் அண்டங்கள், பேரண்டங்கள், கோள்கள், விண்மீன்கள், ஐம்பெரும் ஆற்றல்கள் இன்னும் பல வான் பொருட்கள் தோன்றி விரிந்துள்ளன என்கிறார், இக்கருத்திற்கு அரண் செய்யும் முகத்தான்

சூழலியல் மண்டலத்தில் தோன்றிய இயற்கைப் பொருட்களை

அடுக்கடுக்காய் பட்டியலிட்டு பரர்க்க முடியும். (முனைவர் ப. அரங்கநாதன், பா. 1319)

என்கின்ற அரங்கநாதன் அவர்களின் கூற்றும் இங்கு குறிப்பிடத்தக்கதாய் உள்ளது. வான்வெளியின் அற்புதங்கள் அளவிடற்கரியன. வான் சூழலே வையத்துயிர்களின் ஜீவாதாரம். வெளியில் உயிர்களைப் படைத்து, அவை வாழ்வதற்கான இயல்புகளை உருவாக்கித் தந்துள்ளான் இறைவன். உயிர்களுக்கான பேராற்றலையும் அவை வாழ்வதற்கான சூழலியல் தகவமைப்புகளையும், ஒரறிவு முதல் ஆற்றிவு உள்ள உயிரிகளின் வாழ்வியலுக்கு

ஏற்றாற்போன்று படைத்துள்ளமைக்கு காரணம் உயிரினச் சமநிலையோடு புவிச் சூழலின் சார்புத்திறனும் சமஅளவில் இருக்கவேண்டும் என்ற உணர்வே அடிப்படை காரணமாக அமைந்துள்ளது எனில் அது மிகையாகாது.

அண்டங்களையும், அவற்றின் மேலடுக்காக உள்ள பிற அண்டங்களையும் அவற்றிலுள்ள கோள்கள், அசையும், அசையா பொருட்கள் உள்ளிட்ட அனைத்தையும் இறைவன் சூழலியலை காக்கும் பொருட்டே படைத்துள்ளான். இதனை,

அண்டமும் அதன்மேல் அண்டமும் அவற்றுள்

பண்டமும் காட்டிய பரம்பர மணியே (திருவருட்பா, பா. 646)

என்கிறார். ஆனால் இக்காலக்கட்டத்தில் மனிதர்கள் தமது சுயநலத்தால் அண்டப்பெருவெளியை மாசுபடுத்துகின்றனர். அதனால் எதிர்காலத்தில் மூச்சுக்காற்றுக்குக்கூட வழியின்றி பரிதவிக்கின்ற பரிதாபமான நிலை ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது என்பதை கருத்தில் கொண்டு மனிதர்கள் வாழ முற்பட வேண்டும் என்கிற வெ.உலகநாயகி அவர்களின் கருத்தும் இங்கு ஒப்புநோக்கத்தக்கது.

வான் பொருட்கள் அனைத்தும் சூழலியலை காக்கும் பொருட்டே படைக்கப்பட்டுள்ளன என்பது வள்ளலாரின் கொள்கையாக உள்ளதை உலகநாயகி அவர்கள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். (முனைவர் வெ. உலகநாயகி, பா. 267)

வான்வெளி தூய்மையை காப்பதே வாழ்விடத் தூய்மைக்கு வழிவகுக்கும் என்பதை மக்கள் உணர்ந்து வாழ முற்பட வேண்டும். வான்வெளியானது பரந்து விரிந்தது, எல்லைகள் கடந்தது, முழுவதுமாக விரிந்து செல்லக்கூடிய இவ்வானின் தோற்றத்தை ஓரளவு கணிக்க முடியுமே தவிர, கண்களாலோ கருவிகளாலோ, செயற்கை நுண்ணறிவாலோ முழுமையாக அளந்துவிட முடியாது. உயிர்களைப் படைத்த இறைவன் வெளியை தூய்மையாகப் படைத்துத் தந்தான். ஆனால் இயற்கையை ஆராய்கிறோம் எனும் பெயரில் மக்கள் தமது பேராசையால் வான்வெளியின் சூழலை முழுவதுமாக மாசுபடுத்தி வருகின்றனர். இதனால் விண்வெளி மாசு ஏற்பட்டு சூழலியல் பெரிதும் பாதிப்புக்குள்ளாகிறது. வள்ளலார் காட்டிய நன்னெறிப்படி வான்வெளியை, சூழலியல் மண்டலத்தை சுமுகமாய் காக்க மக்கள் முற்பட்டால் தான் விண்வெளிச் சூழலை சுகாதாரமாய் வைத்திருக்க முடியும்.

சூழலியல் சிந்தனை

அஞ்ஞான இருள் நீக்கி மெய்ஞ்ஞானத்தை அடைய உதவியாய் இருப்பது விஞ்ஞானம். அதன் அடிப்படையில் வள்ளலார் மெய்யறிவால் தாம் உணர்ந்து கொண்ட அறிவியல் விளக்கங்களையெல்லாம் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூற்றாறு அடிகளில் ஒரே இரவில் அகவலாக எழுதி உள்ளார். அண்டங்களைக் குறித்தும், வெளியைக் குறித்தும், அணுவைக்

குறித்தும், நிலம் முதலிய ஐம்பூதங்கள் குறித்தும், உயிரின் பரிணாமம் குறித்தும், உடற்கூறு குறித்தும் எண்ணற்ற புதுமைகளை அழகுற எடுத்தியம்பியுள்ளார். அவை இன்றைய அறிவியல் உண்மைகளுடன் ஒத்துப்போகின்றன. சூழலியலை காக்கவேண்டுமெனில் இயற்கையை பாதுகாத்து வளப்படுத்த வேண்டும் என்ற கருத்தை உணர்த்தும் விதத்தில் அறிவியல் அறிஞராய் வள்ளலார் அவர்களை பார்க்கமுடிகின்றது, இயற்கை மற்றும் சூழலைக் குறித்த அவரின் ஆழ்ந்த சிந்தனை அதிசயத்திற்குரியது. எக்காலக் கட்டத்திற்கும் பொருந்தக்கூடிய அறிவியல் சிந்தனைகளை, அறவியலோடு உரைத்திருக்கும் சூழலியல் காப்பாளராகிய வள்ளலாரின் முற்போக்குச் சிந்தனை போற்றுதற்குரியது.

அமுத மழைப்பொழிவும் அற்புதச் சூழலியலும்

உலகிலுள்ள அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் அடிப்படையானது நீராகும். சுற்றுப்புறத்தைப் பாதுகாக்க விரும்பும் மனிதன் மழை நீர் தருகின்ற அமுதமாகிய நன்னீரை தூய்மையாக வைத்துக் கொள்ள முற்பட வேண்டும். தமது பேராசையால் நீர்நிலைகளை கழிவுப் பாதையாக மாற்றுகின்ற தற்கால மக்களின் மனதில் மாற்றமேற்பட்டால் தான் வள்ளலார் கண்ட அமுத மழைப்பொழிவு ஆக்கமுடையதாக மனித இனத்தை உய்விக்கும். இவ்வுலகம் உயிரோடிருக்க நீர் இன்றியமையாதது என்பதனை,

அண்டப்புறப்புற அமுதம் பொழிந்து உயிர்

அண்டுறக் காத்தருள் அருட்பெருஞ்ஜோதி (திருவருட்பா பா. 374)

என்ற பாடலில் அண்டத்தின் புறப்புற பகுதி மழை எனக் கூறி, அமுதத்தைப் போன்று மக்கள் கூட்டத்தை வாழ்விப்பதும் மழை ஒன்றேயாகும். மழை பொழிந்தால் தான் மக்கள் வாழ முடியும் சூழலியல் காக்க முடியும் என்பதை இவ்வரிகள் விளக்குகின்றன. இக்கருத்தினை ஏற்கும் வண்ணம் வி. ஏகாம்பரம் அவர்களின் கூற்றும் இங்கு ஒப்புநோக்க வேண்டியுள்ளது.

சுற்றுப்புறம் இயங்க வானின்று மழைப் பொழிய வேண்டும் அதுவும் சரியான காலத்திற்கு சரியான அளவு பொழிந்தால் மட்டுமே பயன்தரும். மாறாக காலநிலைத் தவறி, பருவநிலை மாறி ஏற்படும் பொழிவால் பொலிவு ஏற்படாது. மாறாக தற்காலத்தில் ஆங்காங்கே ஏற்படும் சரிவே ஏற்படும். (சித்தி வளாக அருளுரை, பா. 486)

என்ற கருத்தாக்கமானது மக்களை எச்சரிக்கும் தொனியில் உள்ளதனை உணரமுடிகின்றது. பருவநிலை மாறுபடாமல் அமுதமழை பொழிய வேண்டுமானால் நாம் அற்புதமான இயற்கையை ஆராதிக்க வேண்டும். சுற்றுப்புறச் சூழலை சுகாதாரமாய்ப் பேணிப் பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற அவரின் கருத்து வள்ளலாரின் கருத்திற்கு ஏற்றத்தை தருகின்றது. உயிர்க் கூட்டம் உயிர்ப்புடன் வாழ வேண்டுமாயின் நீர்நிலைகள் தூய்மைப் படுத்தப்பட வேண்டும், மழை நீரை சேமிக்க வேண்டும், அதை மாசுபடாமல் மகிமையாகப் பாதுகாக்க வேண்டும்.

அப்போதுதான் புவியில் நீரின்றி வாடும் நிலை ஏற்படாமல் மக்களினம் மகிழ்ச்சியுடன் ஜீவித்திருக்க முடியும் என்பதனை தெள்ளிதின் உணரமுடிகின்றது.

ஐம்பெரும் ஆற்றல் தோற்றம்

ஐம்பெரும் பூதங்கள் தூய்மையாக காக்கப்பட்டால் தான் பூமியில் வாழும் மாந்தரினம் பூரிப்புடன் இருக்க முடியும். அவை தரும் பயன்களையும் முழுமையாய் அனுபவிக்க முடியும். மாறாக சுயநலங் கொண்டு சுற்றுப்புறத்தைச் சீர்கேட்டிற்கு உள்ளாக்கினால் மாந்தரினமே சின்னா பின்னமாய்ப் போய்விடும் என்று எச்சரிக்கை மணியை அறிஞர்கள் பலவிதமான சூட்சும வரிகளால் விளக்கியுள்ளனர். அதற்கு வள்ளலாரும் விதிவிலக்கல்ல. இயற்கையின் தோற்றத்தைக் குறிப்பிடும் அவர் அதனைப் பாதுகாப்பதன் இன்றியமையாமையையும் விளக்கியுள்ளார்.

வானிடைக் காற்றும் காற்றிடை நெருப்பும்

ஆனற வகுத்த அருட்பெருஞ் ஜோதி

நெருப்பிடை நீரும் நீரிடைப்புவிடும்

அருப்பிட வகுத்த அருட்பெருஞ்ஜோதி

நீரின்மேல் நெருப்பும் நெருப்பின்மேல் உயிர்ப்பும்

ஆர்உற வகுத்த அருட்பெருஞ்ஜோதி (திருவருட்பா, பா. 275)

வான், வளி, அனல், நீர், மண் எனும் ஐம்பொருட்களின் சேர்க்கை இயற்கை சூழலியலின் பெருங்கொடையாகும். இதனை அருட்பெருங்கடலான வள்ளலார் அதிஅற்புதமாக போற்றிப் புகழ்ந்துள்ளார். புவி பாதுகாப்பே பூலோக உயிர்களைப் பாதுகாக்கும். இப்பெரிய உலகில், உயர்ந்த வானத்தில், ஆழ்ந்த நீர்நிலைகளில் பிரபஞ்சத்தின் பெருமையானது மறைந்துள்ளது. அவற்றிற்கு எவ்வித இடர்ப்பாடுமின்றி காப்பதே எதிர்கால சந்ததிக்கு ஏற்றம் தரும்.

வான் வெளியிலிருந்து காற்றும், காற்றிலிருந்து நெருப்பும், தீயிலிருந்து நீரும், நீரினால் நிலமும், நீரின் மேல் நெருப்பும், அந்த நெருப்பின் மேல் உயிர்ப்பும் இருக்கிறது. பஞ்சபூதங்களை மக்கள் தம் நெஞ்சமாகக் கொண்டு வாழ்ந்தால் மட்டுமே உயிர்வாழ முடியும். (முனைவர் ப. கண்மணி, பா. 77)

கண்மணி அவர்களின் கூற்றுப்படி மாந்தரினம் வாழ முயற்சிக்க வேண்டும். உலகில் வாழும் ஒவ்வொருவரும் முடிந்தவரை சுற்றுப்புறத்தைத் தூய்மையாக வைத்திருக்க வேண்டும், வள்ளலார் விளக்கியுள்ள சூழலியல் மேலாண்மைச் சிந்தனைகளை மக்கள் உணர்ந்து, சமூகப் பொறுப்புணர்வுடன் வாழ்ந்தால் மட்டுமே எதிர்காலச் சந்ததியினர் சூழலியலின் இனிமையை உணர முடியும். ஐம்பெரும் ஆற்றல் தோற்றத்தின் முழு பயன்பாட்டையும் அனுபவித்து வைத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ முடியும்.

ஐம்பூதங்கள்

வான், வளி, அனல், நீர், மண் என்னும் ஐம்பூதங்கள் சுற்றுப்புறச் சூழலின் அடிநாதங்கள். இவை காக்கப் பட்டால் தான் மனித இனம் உலகில் வாழ முடியும். இந்த ஐம்பூதங்கள் குறித்த அனைத்து விவரங்களையும் வள்ளலார் அகவல் அடிகள் முந்நூற்று அறுபத்தியேழு முதல் ஐநூற்று பன்னிரெண்டு வரை உள்ள அடிகளில் ஆழமாக விளக்கிக் கூறியுள்ளார்.

விண்ணும் சுத்தவெளியும் 5: 95 என்ற விகிதத்தில் சேரும் போது மண்ணும், விண்ணும் சுத்தவெளியும் 4: 96 என்ற விகிதத்தில் சேரும் போது நீரும், விண்ணும் சுத்தவெளியும் 3: 97 என்ற விகிதத்தில் சேரும் போது நெருப்பும், விண்ணும் சுத்தவெளியும் 2: 98 என்ற விகிதத்தில் சேரும் போது காற்றும், விண்ணும் சுத்தவெளியும் 1: 99 என்ற விகிதத்தில் சேரும் போது ஆகாயமும் உருவாகின்றன. (அகவலில் அறியத்தக்க ஆயிரம், பா. 106)

என்றவாறு செகநாதன் அவர்கள் ஐம்பூதங்கள் தோன்றும் விதத்தை குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும் ஒவ்வொன்றும் எத்தனை வகையாகப் பகுக்கப்பட்டுள்ளன. ஐம்பூதங்களின் எந்தெந்தப் பகுதியில் எப்படி எப்படி ஆண்டவர் விளங்குகிறார். ஐம்பூதங்களிலும் உள்ள நிலைகள், இயல்கள், சத்தி, சத்தர்களின் வகைகள், ஐம்பூதங்களின் மேற்பகுதியில் என்னென்ன தோன்றுகின்றன. என்பவற்றையெல்லாம் வள்ளலார் மிகத் தெளிவாகவும் விரிவாகவும் விளக்கியுள்ளார்.

அருட்பெருஞ்ஜோதியும் அண்டப்பெருவெளியும்

உயிர்நேயத்தை, மனிதநேயத்தை, ஆன்மநேயத்தை உலகிற்குரைத்த ஒப்பற்ற ஞானி வள்ளலார். சாதி, மத, பேதமில்லாமல் எந்தவுயிரையும் தன்னுயிர் போல் கருதி சமத்துவ சிந்தனையோடு வாழ்பவரின் உள்ளத்தில்தான் இறைவன் நீக்கமற நிறைந்திருப்பான். அந்த இறைவனை தரிசிக்க வேண்டுமாயின் அறியாமை என்னும் மாயத்திரைகள் விட்டு விலக வேண்டும் அப்போதுதான் அருட்பெருஞ்ஜோதியான ஆண்டவரை அண்டப் பெருவெளியில் நாம் கண்டு தரிசிக்கலாம் என்று பேரின்ப வீட்டின் திறவுகோலான இறைவனை அடைவதற்கான வழியாக அக (மனம்), புறத் (சுற்றுப்புறம்) தூய்மையின் இன்றியமையாமையை வள்ளலார் எடுத்துரைத்துள்ளார்.

அண்டங்கள்

மக்களினம் உயிர் வாழ்வதற்கு இயற்கையாய் உருவான கதிரவனும், அதனைச் சுற்றியுள்ள கோள்களும் பெருந் துணைப் புரிகின்றன. ஒரே நாளில் கண்ணுக்குத் தெரியாத கோடிக்கணக்கான அண்டங்கள் உருவாகின்றன. ஆனால் மனிதன் உயிர் வாழ்வதற்கேற்ற

சூழல் நிலவும் ஒரே அண்டமாக நமது புவி விளங்குகிறது. இப்புவி யை புனிதம் கெடாமல் சூழலியல் தன்னிறைவுடன் பாதுகாப்பது நமது கடமையாகும்.

அண்டம் என்பது சூரியனையும் அதனைச் சுற்றி வரும் பூமி உள்ளிட்ட கோள்களையும் கொண்டது. இது போல் பல கோடி அண்டங்கள் பிரபஞ்சத்தில் இருக்கின்றன. ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து இருபத்தெட்டாம் ஆண்டில் தான் எட்வின் என்ற விண்வெளி அறிஞர் தன் ஆராய்ச்சியின் மூலம் ஒவ்வொரு வினாடியும் பல கோடி அண்டங்கள் விண்வெளியில் தோன்றி அழிகின்றன. (வள்ளலாரின் மெய்ஞ்ஞானமும் விஞ்ஞானமும்., பா. 26)

என்கிறார் ஆசிரியர் ஏ.சொக்கலிங்கம் அவர்கள். பல்கிப்பெருகிய அண்டப்பெருவெளியில் சிறிய இடத்தில் வாழும் மனிதன் தான் வசிக்கும் சுற்றுப்புறத்தை மாசு ஏற்படாமல் பாதுகாக்க வேண்டும். அப்போது தான் எதிர்காலத்தில் மனித இனம் அழியாமல் இருக்க முடியும்.

கோடானு கோடி அண்டங்களைக் கண்டுணர்ந்து அவற்றை சிருட்டி அண்டம் முதல் உயிர்வகை அண்டங்கள் வரை பதினான்கு பெரும் பிரிவுகளாகப் பிரித்துக் காட்டியிருக்கிறார். (விஞ்ஞான அருளாளர் வள்ளலார், பா. 228)

என்று புண்ணியக்கோடி அவர்கள் விரித்துக் கூறியிருப்பதும் ஏற்புடைய கருத்தாகவே உள்ளது. மேலும் அண்டங்கள் எல்லாம் தம்மைத்தாமே சுற்றிக் கொள்ளும் போது ஒன்றோடொன்று ஒட்டாமல், மோதாமல் விலகி விரிந்து செல்கின்றன என்னும் அறிவியல் உண்மையையும் விளக்கியுள்ளார். அண்டங்களில் உயிரினங்கள் வாழ்கின்றனவா என்ற ஆராய்ச்சி தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. ஆனால் வள்ளலாரோ அண்டத்தில் உயிர்கள் வாழ்கின்றன என்று அருட்பா அருள் விளக்க மாலையில்,

அண்டவகை எவ்வளவோ அவ்வளவும் அவற்றில்

அமைந்து உயிர் எவ்வளவோ அவ்வளவும் அவைகள்

கண்டபொருள் எவ்வளவோ அவ்வளவும் அவற்றில்

கலந்தகலப் பெவ்வளவோ அவ்வளவும் (அருட்பா அருள் விளக்க மலை, பா. 616)

என்றவாறு அனுமானித்திருக்கிறார். அண்டம் முழுமையும் வியாபித்திருக்கும் மனிதர்கள் பொறுப்புணர்ச்சியுடன் நடந்து புவியை தூய்மையுடன் வைத்திருக்க முற்பட வேண்டும். எவ்வளவு பரப்பில் பெருகியுள்ளோம் என்பது முக்கியமல்ல! எந்த அளவிற்கு இயற்கை கொடுத்த கொடையாகிய அண்டப் பெருவெளியை பாதுகாக்கிறோம் என்பதே முக்கியமானதாகும் என்ற தெளிவார்ந்த சிந்தனையின் தாக்கத்தைப் பெற முடிகின்றது.

இயற்கையே இறை

உலக வாழ்வில் இன்பத்தையும், இனிமையையும், வளத்தையும் ஏற்படுத்துவது

இயற்கையாகும். நம் கண்களுக்கு கவின்கு குளிர்ச்சியையும், தூய்மைமிகு நறுமணத்தையும், புத்துணர்வையும் இயற்கை அன்னை கொடையாகத் தருகிறாள். நம்மை வாழ்விக்கும் இயற்கை அன்னையைப் பாதுகாப்பதும், சூழல் கெடாமல் வைத்துக்கொள்வதும் மனிதனின் முதற் கடமையாகும். வள்ளலார் இயற்கையே இறையாக எண்ணிய அற்புத மகான். இயல்பாகத் தோன்றி மறையும் பொருட்கள், அவற்றின் இயக்கம், அவை இயங்கும் இடம், இயங்கும் காலம் முதலியவற்றை இயற்கையுள் அடக்கலாம்.

சூழலியல் இறையியல்

சாதாரண மனிதனால் உருவாக்க இயலாத அற்புதமான ஒன்றாக இயற்கை விளங்குகிறது. இயற்கையால் உருவான மனிதன், இயற்கையோடு இயைந்த மனிதன் தன் பேராசையால், சுயநலத்தால், நயவஞ்சக செயல்பாடுகளால் அதனை மாசுபடுத்தி சூழலியலுக்கு மாபெரும் பேரிடர் செய்து வருகிறான். அதன் விளைவாக இறை நாட்டம் கெட்டு, இறை தேடல் அருகி கொள்ளை நோய் பெருக்கம் அதிகரித்து வருகிறது என்பதை,

வானே அவ்வானுலகம் காற்றே காற்றின்

வழி நெருப்பே நெருப்புறுநீர் வடிவே நீரில்

தானேயும் புவியேஅப் புவியில் தங்கும்

தாவரமே சங்கமே (திருவருட்பா, பா. 137)

என்ற பாடல் உணர்த்துகின்றது. வான்வெளி, காற்று, நெருப்பு, நீர், புவி இவையாவும் இறைவனின் படைப்பில் மாசற்ற நிலையில் இருந்தது. தாவர இனங்களும், விலங்கினங்களும் மகிழ்வுடன் பூமியில் படைக்கப்பட்டிருந்தன. தான் வாழ மனிதன் பிற இனங்களை என்று அழிக்க முற்பட்டானோ அன்றே சூழலியல் அழியத் தொடங்கியது. முக்காலமும் உணர்ந்த ஞானியான முற்போக்குச் சிந்தனையுடன் கூடிய வள்ளலார், இயற்கைப் பாதுகாப்பு குறித்து பல்வேறு செய்திகளை உலகத்தவர்க்கு மாண்புற எடுத்துரைத்து நல்வழிப்படுத்தியுள்ளார்.

இயற்கையின் மூலாதார உருவாக்கத்தையும், இறைவனின் அருளும், இயற்கையின்

இயல்பும் ஒன்றோடொன்று இயைந்திருக்கும் நிலைப்பாட்டை மனிதர்கள்

உணர்ந்துகொள்ள வேண்டும். (முனைவர் வ. முகிலன், பா. 162)

என்ற முகிலன் அவர்களின் கருத்தாக்கமும் சூழலியல் சிந்தனையை உணர்த்தும் வண்ணமாய் உள்ளது. இறைவன் தூய்மை வடிவமானவன் சுகாதாரமான இடத்தில் வியாபித்திருப்பவன் என்பதை மையமாகக் கொண்டிலங்குவது சூழலியல் சார்ந்த இறையியல் தத்துவமாகும். வள்ளலார் இறைவனையும், இயற்கையையும் ஒருசேர கண்டுணர்ந்த தொலைநோக்குப் பார்வையாளர். சூழலியல் தூய்மையே இறைவனின் ஆலயம் என்பதை தமது திருவருட்பாவில் பலவிடங்களில் ஆணித்தரமாக விளக்கியுள்ளார். இறைவனை அடைய விரும்புவோர்

இயற்கையை போற்றிப் பாதுகாப்பர். சூழலியல் தூய்மையே இயற்கைப் பாதுகாப்பிற்கு வழிவகுக்கும்.

வெளிச்சூழலியல்

விண்வெளி அணுக்களின் கூட்டமாக அமைந்து மக்கள் வாழ்வதற்கேற்றவாறு கோள்களை தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது. காற்று, நீர் முதலியவற்றை தூய்மையுடன் பூமிக்குக் கொடையாக வானம் தருகிறது. அத்தகு வெளிச்சூழலை மனிதர்கள் மாசுபடுத்தாமல் பாதுகாக்க முற்பட வேண்டும். இதனை,

என்றும் உள்ளதுவாய் எங்கும் ஓர்நிறைவாய்

என்றும் விளங்கும் என்தனிச் சித்தே

இரவொடு பகலிலா இயல்பொது நடமிடு

பரம வேதாந்தப் பரம்பரஞ் சுடரே

வரநிறைப் பொதுவிடை வளர்தரு நடம்புரி

பரம சித்தாந்தப் பதிபரஞ் சுடரே (திருவருட்பா, பா. 1550)

என்றும் விளக்கிக் கூறியுள்ளார். சுத்த வெளிக்குள் கதிரவனும், சந்திரனும் தமது படைப்புக் கடமையை தவறாமல் அனுதினமும் நிறைவேற்றி வருகின்றன. புதிதுபுதிதாக அண்டப்பெருவெளிகள் உருவாகிக் கொண்டே வருகிறது என்பதனை,

சுழன்று கொண்டே இருக்கும் விண் துகள்கள் காலப்போக்கில் தமது சுழற்சி குறைந்து கொண்டே வந்து வெளியாக மாறிவிடுகின்றன. இந்தச் சுத்தவெளிக்குள் சூரிய மண்டலம், சந்திர மண்டலம், நட்சத்திரங்கள் என்ற விண்ணாகிய அணுக்களின் தொகுப்பு இவை அனைத்தும் அடக்கமாகும் என்று விஞ்ஞானிகள் கூறுகிறார்கள். இந்த வெளியானது என்றும் உள்ளதாகி ஒரு பக்கம் அண்டங்கள் உருவாகக் காரணமாகிறது. மறுபக்கம் அது விரிந்து கொண்டே செல்கிறது. என்றும் விஞ்ஞானிகள் ஆராய்ந்து கூறுகிறார்கள். (நா. வேதநாயகர், பா. 398)

மேற்கூரிய வேதநாயகரின் கருத்தும் ஏற்புடையதே. இருப்பினும் மனிதர்கள் உயிர் வாழ்வதற்கென்று இருக்கின்ற ஒரே அண்டவெளி நம் பூமியாகும். எனவே பெருகிக்கொண்டிருக்கும் மானிட வர்க்கம் அழியாமலிருக்க வேண்டுமாயின் பூமியை சுகாதாரச் சீர்கேட்டிற்கு உட்படுத்தாமல் பாதுகாப்பது. நம் ஒவ்வொருவரது கடமையாகும். ஆனால் சுயநலம் மிக்க மனிதர்கள் பரிசுத்தமான இறைவன் படைத்த இந்த பாரினை பாழ்ப்படுத்தி சுற்றுப்புறச் சீர்கேட்டை ஏற்படுத்தி வருகிறான். இந்நிலையில் மாற்றம் ஏற்பட்டால் தான் புவியில் ஏற்றம் ஏற்படும். இக்கருத்தை முன்னெடுத்துச் செல்லும் நோக்கில்,

உலக காலநிலை மாற்றத்தில் மனிதனின் எல்லை மீறிய செயல்களால் உருவாகும் பாதிப்பு அளவிடற்கரியது. வாயு மண்டலமும், கடல்களும் ஒன்று சேர்ந்து மனித செயல்களுக்கு தரும் பதிலடி எதிர்கால சந்ததியை முழுவதுமாக அழிக்கக்கூடியது. (திருவருட்பா சிந்தனைகள், பா. 126)

என்ற விஜயலட்சுமி அவர்களின் எச்சரிக்கைக் குரல் மனித இனத்தை திருத்த வேண்டும். அப்போது தான் பூமி பிழைக்கும். சூழலியல் பாதிப்பால் சமநிலையற்ற பூமி. மக்களுக்கு சவுக்கடியை தந்து கொண்டு தான் உள்ளது. மனிதர்களின் பேராசையால் இயற்கை படைத்த மித வெப்ப காலநிலை மாறி அதிதீவிர கால நிலையே பூமியில் நிலவுகின்ற துர்பாக்கிய சூழல் மாற வேண்டும். இதற்கு மனிதன் தான் வாழும் பூமியை நேசித்து அதன் புனிதம் கெடாமல் பொக்கிஷமாய் போற்றிப் பாதுகாக்க முற்பட வேண்டும்.

அணுவள் அமைந்த பேரொளி

விஞ்ஞானிகளால் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று பத்தாம் ஆண்டில் அணுவைப் பற்றி தொடங்கிய ஆராய்ச்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்திரண்டாம் ஆண்டில் தான் முடிவுக்கு வந்தது. மெக்சிகோ நாட்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தைந்தாம் ஆண்டில் ஒரு நாள் காலை ஐந்து மணி முப்பது நிமிடத்திற்கு விஞ்ஞானிகள் அணு வெடிக்கும் சோதனை முயற்சியில் ஈடுபட்டு வெற்றியும் பெற்றனர். இதைப்பற்றி,

அமெரிக்க போர்த்துறை ஜெனரல் பாரெல் அனுப்பிய அறிக்கையில் நண்பகல் சூரியனை விடப் பல மடங்கு ஆற்றல் வாய்ந்த பேரொளி ஒன்று அந்த இராச்சியம் முழுவதையும் ஒளிமயமாக்கியது என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். அணுவைப் பிளந்தால் பேரொளி ஏற்படும் என்பது அவர்கள் கண்ட முடிவு. (திருவருட்பா. திருவிருந்து, பா. 28)

என்ற வைத்தியநாதனின் கருத்து விஞ்ஞான அறிவோடு சூழலியல் அறிவையும் உட்புகுத்தி இயற்கையை பராமரிக்கும் சிந்தனையை உணர்த்துகின்றது. அணு ஆயுத சோதனையில் பெற்ற வெற்றி அகிலத்தை அறிவியல் வழியிலும் இயற்கையை அமைதி வழியிலும் அழைத்துச் செல்ல வேண்டும். சூழலியலில் இனிமை தோன்றி நாடு சுபிட்சமடைய வேண்டும். மக்களுக்குள் ஒற்றுமை உணர்வு மேலோங்க வேண்டும். சாதி, மத, மொழி, இன பேதமின்றி சகோதரத்துவ உணர்வுடன் மக்கள் ஒன்றுபட்டு வாழ முற்பட வேண்டும். விஞ்ஞான வளர்ச்சி மெய்ஞானத்தை வளர்ப்பதாக சூழலியலைப் பாதுகாப்பதாக அமைய வேண்டும். வள்ளலார் அணுவாக்குள் அமைந்த பேரொளியே என்று பரசிவ வணக்கத்தில்,

அன்பெனும் பிடியுள் அகப்படும் மலையே

அன்பெனும் குடில்புகும் அரசே

அன்பெனும் வலைக்குட் படுபரம்பொருளே

அன்பெனும் கரத்தமர் அமுதே

அன்பெனும் குடத்துள் அடங்கிடும் கடலே

அன்பெனும் உயிர்ஒளிர் அறிவே

அன்பெனும் அணுவுள் அமைந்தபே ரொளியே

அன்புருவாம் பரசிவமே (திருவருட்பா, பா 3)

என்ற பாடலில் குறிப்பிடுகிறார். இறைவன் அன்பு வடிவானவன் அணுவிற்குள் அகிலத்தை அடக்கி ஆண்ட பேரொளியாக விளங்குபவன். பரிபூரணமான அணுவினுக் கணுவாய் விளங்கும் இறைவனை நாம் அன்பு வடிவிலேயே, பேரொளி நிலையிலேயே கண்டுணர முடியும். மாசின்றி மனிதன் வாழ்ந்தால் மட்டுமே சூழல் மேம்பட்டு அன்பு வடிவமாக விளங்கும் அருட்பெருஞ்ஜோதியாக இறையை தரிசித்து இன்புற முடியும். சுற்றுப்புறத்தை தூய்மையுடன் பாதுகாப்பதே அணுவுள் அமைந்த பேரொளியை முழு திருப்தி அடைய வைக்கும்.

நிலச்சூழலியல் சிந்தனைகள்

நிலம் என்பது நிலையாக அமைந்த பூமியின் வலிமையான மேற்பரப்பு ஆகும். இயற்கை வளங்கள், உயிர்களின் வாழிடம், உணவுப் பொருட்கள் உற்பத்தி செய்யுமிடம் முதலிய உயிர் வளர்ச்சிக்கான அனைத்தும் மண்ணிலேயே நடக்கின்றன. மண்ணின் தின்மையை, மனிதன் தன் தேவைக்குப் பயன்படுத்திக் கொள்கிறான். நிலத்தின் சூழலியல் பயன்பாட்டை வள்ளலார் ஜோதி வடிவாக உள்ள இறைவனோடு பொருத்திப் பார்க்கிறார்.

மண்ணில் ஐம்பூதம் வகுத்ததில் ஐந்திரம்

அண்ணுற அமைத்த அருட்பெருஞ்ஜோதி

மண்ணில் பற்பல வகை கரு நிலஇயல்

அண்ணுறப் புரிந்த அருட்பெருஞ்ஜோதி

மண்ணினில் ஐந்தியல் வகுத்ததில் பல்பயன்

அண்ணுற வகுத்த அருட்பெருஞ்ஜோதி

மண்கரு உயிர் தொகை வகைவிரி பலவா

அண்கொள அமைத்த அருட்பெருஞ்ஜோதி (திருவருட்பா, பா. 378)

என்று நிலத்தின் பல்வேறு சூழலியல் சக்திகளையும் எடுத்தியம்பியுள்ளார். இறைவனால் உலகம் படைக்கப்பட்ட தன்மையினையும்,

நிலம் தருகின்ற சூழலியல் சிந்தனையானது எக்காலத்திற்கும் எல்லா மனித மற்றும் விலங்கின தேவைகளுக்கு ஏற்புடையது வாழ்வாதாரத்திற்கு இன்றியமையாதது என்ற ரகுநாதன் அவர்கள் சொல்லும் கருத்தும் ஒப்புநோக்கத்தக்கது. (சன்மார்க்க மந்திரம், பா. 44)

நிலவியல் ஆய்வாளர்கள் வன்புலம், மென்புலம் என நிலத்தை இருவகையாக பாகுபடுத்தி உள்ளனர். மண்ணானது உறுதிப்பாடு உடையதாகவும், கடினத் தன்மை உடையதாகவும் இருக்கக்கூடியது என்பது ஆய்வாளர்களின் துணிபு. வலிமையுடைய நிலத்தை அதன் புனிதம் கெடாமல் பாதுகாப்பது மக்களின் தலையாயக் கடமையாகும்.

அக்னிச் சூழலியல் காத்தல்

அக்னி, நெருப்பு, தீச்சுடர் என்ற அனைத்தும் வெம்மை வெளிப்படுத்தும் செயற்பாடாகும். நெருப்பின் கண் வெண்மை முதலிய நிறத்தை அடைத்து அதில் பல்வேறு அருகுணநலன்களை படைத்தருளியதும், கருநிலை, அருநிலை, திருநிலை என மூவகை நிலை பொருந்த அமைந்தருளியதும், சத்தம், பரிசம், உருவம் என்ற முக்குணங்கள் அமைய படைத்தருளியதும், யோகநிலையில் போகம் துறந்த துறவிகள் போகத்தீயில் அரிய சாதகங்களாகிய அற்புதங்களை அடைவதும் எல்லாம் வல்ல அருட்பெருஞ்ஜோதியினால் ஆகும் என்று இராமலிங்க அடிகள் விளக்கியுள்ளார். இதனை,

தீயிடை அருநிலை திருநிலை கருநிலை

ஆயுற அமைத்த அருட்பெருஞ்ஜோதி

தீயிடைச் சித்துக்கள் செப்புறு மனைத்தும்

ஆயுற வமைத்த அருட்பெருஞ்ஜோதி

தீயிடைச் சக்திகள் செறிதரு சித்தர்கள்

ஆய்பல வகுத்த அருட்பெருஞ்ஜோதி (திருவருட்பா, பா 450)

என்ற பாடலின் வழி உணரமுடிகின்றது, இதே கருத்தை உணர்த்தும் வண்ணமாய்,

தீயின் வெம்மைத் தன்மை, அசையும் தன்மை, சுடர்விடு தன்மை, இருளகற்றும் தன்மை, விரித்து சுருக்கும் தன்மை, உருவ அருவ தன்மை முதலிய பல தன்மைகளையும் சி.ராமச்சந்திரன் கருத்து தெளிவாக எடுத்துரைக்கின்றது. (வள்ளலாரின் ஞான மூலிகைகள், பா. 79)

இயற்கையின் உள்ளும் அண்டத்தின் புறமுமாய் விளங்கும் அருட்பெருஞ்ஜோதியின் சூழலியல் பன்முகத் தன்மைகளை பல்லாற்றானும் நாம் மாசுபடுத்தாமல் பாதுகாக்க முற்பட வேண்டும். தீயின் வெம்மை, உருகும் தன்மை, உருக்கும் தன்மை முதலியனவற்றை மக்கள் சித்தர்களின் சீரிய வழிகாட்டுதலின் படி நல்வினைகளுக்காகவே பயன்படுத்த வேண்டும் மாறாக புவியின் அழிவிற்காக பயன்படுத்துவதை முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும். அவ்வாறு செய்தால் தான் வெம்மையின் தாக்கத்திலிருந்து புவி மீட்சியடையும்.

சுற்றுச்சூழல் சிந்தனைகள்

காற்று ஓரிடத்தில் இருந்து மற்றொரிடத்திற்கு நகரும் நிலையைக் குறிக்கும். காற்று

மண்டலத்தில் வளிமம் பெருமளவில் நகரும் பொழுது காற்றுணரப்படும். காற்றாகிய பஞ்ச பூதத்திற்கு அசையும் நிலையும், உடம்பின் கண் சூட்சுமமாய் இயங்கும் நிலையும், உயர் வடிவாய் மெய் இயங்கும் நிலையும், கருநிலையும், பெருநிலையும் அமைந்தருளிய நிலையும், மென்மை, வன்மை சுகதுக்கங்களை செய்தல் முதலிய இயல்புகளும் உள்ளது. ஆக்கல், ஆற்றல், அழித்தல் எனும் மூவகை இயங்கு சக்திகளையும் கொண்ட அற்புத ஆற்றலை காற்றானது தன்னகத்தே கொண்டு மனிதவர்க்கத்தை வாழவைத்துக் கொண்டிருக்கிறது. இதனை அமைத்து அருளியது அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவரே ஆவார். இறைவன் இவ்வுலகைப் படைத்து, அதில் சூழலை தூய்மையாக வைத்து, காற்றின் இயக்கத்தால் மனித உடலை இயங்கும் வகையில் படைத்தருளினார். ஆனால் சுயநலம், சூழ்ச்சி கொண்ட மானுடவர்க்கம் காற்றை மாசுபடுத்தி பலவகை நோய்களை மனிதகுலத்திற்கு பரப்பி பெரும் அழிவை செய்து வருகிறது.

தற்போது நாட்டில் பரவும் பல நோய்க்கிருமிகள் காற்றின் சூழல் சீர்க்கேட்டினால் பரவுவதே ஆகும். அதனை அன்றே வள்ளலார் தம் அருட்பெரும் ஜோதி அகவலில் குறிப்பிட்டு மக்களினத்திற்கு காற்று மாசுபடாமல் குறித்து பல இன்றியமையாத் தகவல்களை எடுத்துரைத்துள்ளார். இதனை,

காற்றுருவோ கனல்உருவோ கண்டுரைப்பீர் என்றால்
வேற்றுருவே புகல்வர் அதை வேறொன்றால் மறுத்தால்
விழித்துவிழித் தெம்போல்வார் மிகவும் மருள்கின்றார்
தோற்றமும் அந்தத் தத்துவமும் தோற்றாத் தத்துவமும்
துரிசாக அவைகடந்த சுக சொரூபம் ஆகி
மாற்றமனம் உணர்வு செல்லாத் தவத்தாடும் பெருமான்
வடிவுரைக்க வல்லவர் ஆர் வழுத்தாய் என் தோழி (திருவருட்பா, பா. 5638)

இயற்கையாய் அமைந்த இறைவனின் உருவத்தை விவரிக்க முடியாது. அண்டமெங்கும் நீக்கமற நிறைந்திருக்கும் காற்றினை அதன் உருவத்தை, அதன் மணத்தை நம்மால் உணரத்தான் முடியுமே தவிர கையில் அகப்படுத்த முடியாது. உயிர் காக்கும் காற்று மாசுபடாமல் இருந்தால்தான் மானுடம் உலகில் ஜீவித்திருக்க முடியும். ஆகவே காற்றை மாசுபடுத்தாமல் இருக்க முயற்சிக்க வேண்டும்.

காற்றை எப்படி பிடிக்க முடியாதோ அது போன்று கடவுளையும் பிடிக்க முடியாது. ஆகவே சூழலியல் காக்கும் இறைவனையும், சூட்சுமமாய் விளங்கும் இயற்கையையும் சூழலியல் தன்மை கெடாமல் காக்க வேண்டுமென்பதை முனைவர் பே. வள்ளி அவர்கள் வாழும் வள்ளலார் எனும் தம் ஆய்வில் தெள்ளத்தெளிவாக எடுத்துரைத்துள்ளார். (முனைவர் பே. வள்ளி, பா. 524)

உயிருக்கு உத்திரவாதம் காற்று, காற்றின்றி எவ்வுயிரும் ஜீவித்திருக்க முடியாது, காற்றின் ஆற்றலை கணிக்க இயலாது, மிக நுட்பமான சக்திகளை தன்னிடையே கொண்டு இயங்கவல்ல காற்றின்றி மக்களுக்கு கதியில்லை என்பதை உணர்ந்து காற்றை மாசுபடுத்தாமலிருக்க முயற்சிக்க வேண்டும்.

காற்றினிற் குணம்பல கணம்பல வணம்பல

ஆற்றலி னமைத்த வருட்பெருஞ்ஜோதி

காற்றிடைச் சக்திகள் கணக்கில வுவப்பில

ஆற்றவு மமைத்த வருட்பெருஞ்ஜோதி (திருவருட்பா, பா. 237)

அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவர் அகிலமெங்கும் காற்று வடிவில் கலந்திருக்கிறார். ஓர் உயிர் பொருளுக்கும் அதன் இயங்குவெளிக்கும் இடையேயான சுற்றுப்புறச் சூழலில் இயல்பாக கலந்திருக்கக்கூடிய சுத்த காற்றை அதன் புனிதம் கெடாமல் பாதுகாக்க மக்கள் முற்பட வேண்டும் என்ற இராமலிங்க அடிகளாரின் கருத்திற்கு ஏற்றம் தரும் வகையில்,

காற்று எப்படி பல குண, இன இயல்புகள் கொண்டு சூழலியல் காக்கிறதோ அது போல

கடவுளும் மக்கள் கூட்டத்தை இரட்சிக்கிறார். (முனைவர் கோ. வெங்கடேசன், பா. 17)

என்ற முனைவர் கோ. வெங்கடேசன் அவர்களின் கருத்தானது இயற்கைச் சூழலை பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற உணர்வினை மக்களுக்கு எடுத்துரைப்பதனை உணர்ந்து கொள்ள முடிகின்றது. இயற்கையின் இன்பமாய், சூழலியல் நிறைவாய் எங்கும் நீக்கமற நிறைவாய் விளங்கும் பரம்பொருளை வள்ளலார் தம் அருட்பாடல்களில் அழகுற விளக்கி நிற்பதைக் காணும்போது அவர் இயற்கையின் மீதும் சூழலியல் மீதும் கொண்டுள்ள அளவற்ற அக்கறையை உணரமுடிகின்றது. தாம் வாழ்வதற்கு ஆதாரமாக உள்ள புவியை ஒருமித்த மனதோடு பாதுகாக்கக்கூடிய உயரிய பாதையில் மக்கள் அனைவரும் பயணிக்க வேண்டும் என்று ஆயத்தப்படுத்தியுள்ளார். அருள்தரும் பாடல்கள் ஆன்மீகத்தையும், அண்டப் பெருவெளியின் தூய்மையின் அத்யாவசியத்தையும் ஒரு சேர விளக்கி நின்று மக்களினத்தை சூழலியல் பாதுகாப்பு நோக்கி செலுத்துவதை அறிந்துகொள்ள முடிகின்றது.

தொகுப்புரை

பரந்து, விரிந்த இந்நிலவுலகில் மனிதனை வாழ்வித்து வரும் இயற்கைச் சூழலின் மெய்ம்மைகளை விஞ்ஞானிகள் கண்டுணர்த்துவதற்கு முன்பு மெய்ஞ்ஞானிகள் தம் இலாவகமான பாடல் வரிகள் மூலம் தெளிவுப்படுத்தியுள்ளனர் என்பதற்கு வள்ளலாரின் அருட்பாடல்கள் சான்றுகளாய் உள்ளன. சூழலியல் பேணும் சுகாதாரமான பஞ்சபூதங்களின் இன்றியமையாமையை வள்ளலார் தமது திருவருட்பாவில், அருட்பெருஞ்ஜோதி அகவலில் ஆழமாகப் புலப்படுத்தியுள்ளார். இறையைக் கண்டுணர மக்கள் இயற்கையை நேசிக்க

வேண்டும். அதன் சூழலியலைத் தூய்மையாக பூஜிக்க வேண்டும் என்பதை வள்ளலார் தம் பாடல்கள் ஆழமாக வலியுறுத்திச் செல்வதை அறிய முடிகின்றது. சூழலியல் காக்க சுற்றுப்புறத்தை மேம்படுத்தி, இறையோடு இரண்டற ஒன்றிணைய இயற்கையைப் பேணி உலகைப் பாதுகாக்க முற்படுவோம் என்பதனை உணரமுடிகின்றது. மனிதகுலத்தை வீழ்ச்சியிலிருந்து ஆரோக்கியமாக மீட்டெடுத்து, வள்ளலார் வழியில் மெய்ஞ்ஞானம் பெற்று சூழலியல் காத்து, நீண்ட ஆயுள் பெற்று நிறைவாக வாழ்வோம் என்பது பெறப்படுகிறது.

துணை நூற்பட்டியல்

- [1] அரங்கநாதன், ப. “வள்ளலாரின் வழிகாட்டும் அருட்பாக்கள்.” *செம்மொழித் தமிழ், பன்னாட்டுப் பன்முகத் தமிழ் காலாண்டு ஆய்விதழ்*, 4, தொகுதி 1, ISSN: 2321-0737, நவம்பர் 2018.
- [2] உலகநாயகி, வெ. “இராமலிங்கரின் அகவல் அருள்வாக்கு.” சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டு ஆய்விதழ் 3, தொகுதி 2, ISSN: 2321-788X, ஆகஸ்ட் 2021.
- [3] ஏகாம்பரம், வி. *சித்தி வளாக அருளுரை*. மணிவாசகர் பதிப்பகம், சிதம்பரம், 1978.
- [4] கண்மணி, ப. *வள்ளலார் வழி நடப்போம்*. செம்புலம் பன்னாட்டுத் தமிழாராய்ச்சிக் காலாண்டிதழ் 4, தொகுதி 3, ISSN: 2320-589X, நவம்பர் 2016.
- [5] செகநாதன், சி. *அகவலில் அறியத்தக்க ஆயிரம்*. பாரி நிலையம், சென்னை, 1994.
- [6] சொக்கலிங்கம், ஏ. *வள்ளலாரின் மெய்ஞ்ஞானமும் விஞ்ஞானமும்*. பொற் குழந்தை பதிப்பகம், சேலம், 1983.
- [7] புண்ணியக்கோடி, அ. *விஞ்ஞான அருளாளர் வள்ளலார்*. ஞானநூற் பதிப்பகம், சென்னை, 1981.
- [8] முகிலன், வ. “அருட்பாவே பரசிவமே.” *ஜமால் முகம்மது கல்லூரி காலாண்டு ஆய்விதழ்* 4, தொகுதி 4, ISSN: 0973-0303, டிசம்பர் 2016.
- [9] வேதநாயகர், நா. “பரசிவம் போற்றும் பண்பாட்டுப் பாக்கள்.” *நவீனத் தமிழாய்விதழ்* 4, தொகுதி 3, ISSN: 2321-984X, பிப்ரவரி 2021.
- [10] விஜயலட்சுமி, சி. *திருவருட்பா சிந்தனைகள்*. மணிவாசகர் பதிப்பகம், சிதம்பரம், 1983.
- [11] வைத்தியநாதன், ஞா. *திருவருட்பா திருவிருந்து*. அர்ச்சனா பதிப்பகம், குறிஞ்சிப்பாடி, 1984.
- [12] ரகுநாதன், நீ. *சன்மார்க்க மந்திரம்*. அமிழ்தம் பதிப்பகம், வேலூர், 1991.
- [13] ராமச்சந்திரன், சி. *வள்ளலாரின் ஞான மூலிகைகள்*. பேரரசு பதிப்பகம், ஒண்ணுபுரம், 1991.
- [14] வள்ளி, பே. “வாழும் வள்ளலார் அருட்பாடல்கள்.” *டுடே பன்னாட்டு ஆய்விதழ்* 2, தொகுதி 2, ISSN: 2349-1914, அக்டோபர் 2016.

[15] வெங்கடேசன், கோ. “அருள்தரும் அருட்பாக்கள்.” *உலகத்தமிழ் பன்னாட்டு தமிழாராய்ச்சி இதழ்* 3, தொகுதி 1, ISSN: 2581-9712, ஜனவரி 2020.

References

- [1] Aranganathan, P. “Vallalarin Vazhikatum Arutpakkal.” *Semmozhi Tamil International Research Tamil Quarterly Journal*, Volume - 4, Issue - 1, ISSN: 2321-0737, November 2018.
- [2] Ulaganayagi, V. “Ramalingarin Agaval Arulvakku.” *Shanlax International Journal*, Volume - 3, Issue - 2, ISSN: 2321-788X, August 2021.
- [3] Ekambaram, V. *Sithivalaga Arulurai*. Manivasagar Pathipagam, Chidambaram, 1978.
- [4] Kanmani, P. “Vallalar Vazhi Nadapom.” *Chempulam International Tamil Research Journal*, Volume - 4, Issue - 3, ISSN: 2320-589X, November 2016.
- [5] Jagannathan, C. *Agavalil Ariyathakka Ayiram*. Pari Nilayam, Chennai, 1994.
- [6] Chokkalingam, A. *Vallalarin Meignanamum Vignanamum*. Porkuzhanthai Pathipagam, Salem, 1983.
- [7] Punniyakoti, A. *Vignana Arulalar Vallalar*. Gnananoor Pathipagam, Chennai, 1981.
- [8] Mugilan, V. “Arutpave Parasivame.” *Jamal Muhammed College Quarterly Journal*, Volume - 4, Issue - 4, ISSN: 0973-0303, December 2016.
- [9] Vedanayakar, N. “Parasivam Potrum Panpattu Pakkal.” *Modern Tamil Research*, Volume - 2, Special Issue - 3, ISSN: 2321-984X, February 2021.
- [10] Vijayalakshmi, C. *Thiruvarutpa Sinthanaigal*. Manivasagar Pathipagam, Chidambaram, 1983.
- [11] Vaithiyathan, G. *Thiruvarutpa Thiruvirunthu*. Archana Pathipagam, Kurinjipadi, 1984.
- [12] Raghunathan, N. *Sanmarga Manthiram*. Amizhtham Pathipagam, Vellore, 1991.
- [13] Ramachandran, C. *Vallalarin Gnana Mooligaikal*. Perarasu Pathipagam, Onnupuram, 1991.
- [14] Valli, P. “Vazhum Vallalar Arutpadalgal.” *Today International Journal*, Volume - 2, Issue - 2, ISSN: 2349-1914, October 2016.
- [15] Venkatesan, K. “Arultharum Arutpakkal.” *Ulaga Tamil International Tamil Research Journal*, Volume - 3, Special Issue - 1, ISSN: 2581-9712, January 2020.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.